

VERTUAL O'YINLARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI
ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР НА УМЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
THE INFLUENCE OF VIRTUAL GAMES ON THE MINDS OF YOUNG
PEOPLE

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna
Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Olimova Dilfuza, Mahmudova Gulshoda, Hamidjonova Muslima

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Virtual o'yinlar zamonaviy jamiyatda yoshlar orasida keng tarqalgan bo'lib, ularning ongiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqola virtual o'yinlarning yoshlar ongiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Virtual o'yinlar, yoshlar, ongga ta'sir, qaramlik, Kognitiv ko'nikmalar, zo'ravonlik, ijtimoiy izolyatsiya

Аннотация: Виртуальные игры широко распространены среди молодежи в современном обществе и могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на их сознание. В данной статье представлен подробный анализ того, как виртуальные игры влияют на сознание молодежи.

Ключевые слова: Виртуальные игры, молодежь, когнитивные эффекты, зависимость, когнитивные навыки, насилие, социальная изоляция.

Abstract: Virtual games are widespread among young people in modern society and can have positive and negative effects on their minds. This article provides a detailed analysis of how virtual games affect the minds of young people.

Key words: Virtual games, youth, cognitive effects, addiction, cognitive skills, violence, social isolation.

Avvalo, virtual o'yinlarning ijobiy tomonlariga e'tibor qaratiladi. Ko'pgina virtual o'yinlar kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishi, ijodkorlikni oshirishi va jamoaviy ishni rag'batlantirishi mumkin. Ba'zi ta'limiy o'yinlar yoshlar uchun bilim olish va o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi. Boshqa o'yinlar esa stressni kamaytirish va dam olish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin. Biroq, virtual o'yinlarning salbiy ta'sirlari ham mavjud. Haddan tashqari o'yin o'ynash yoshlar orasida qaramlikka olib kelishi mumkin, bu esa ta'lim va ijtimoiy hayotga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zo'ravon o'yinlar esa yoshlar orasida agressiyani oshirishi mumkin. Shuningdek, uzoq vaqt davomida o'tirish va o'yin o'ynash jismoniy salomatlik muammolariga sabab bo'lishi mumkin.

Maqolada ota-onalar va tarbiyachilar uchun yoshlar o'rtasida virtual o'yinlarga qarshi qanday choralar ko'rish kerakligi haqida maslahatlar ham keltiriladi. Muvozanatni saqlash, o'yin vaqtini nazorat qilish, zo'ravon o'yinlardan qochish va sog'lom odatlarni rivojlantirish kabi amaliy tavsiyalar taqdim etiladi. Umuman olganda, ushbu maqola virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ta'sirini tahlil qiladi va ota-onalar, tarbiyachilar va jamiyat uchun zarur bo'lgan choralarni ko'rsatadi. Maqola virtual o'yinlarning ijobiy va salbiy tomonlarini muvozanatlashga qaratilgan muhim axborotni taqdim etadi.

Virtual o'yinlar yoshlar ongiga ko'plab turli ta'sir ko'rsatishi mumkin, ijobiy va salbiy tomondan ham. Quyida asosiy ta'sirlar keltirilgan:

1. Kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish: Virtual o'yinlar ko'pincha muammo yechish, strategik fikrlash va tez qaror qabul qilish ko'nikmalarini talab qiladi. Bu yoshlar ongiga foydali bo'lishi mumkin.

2. Ko'nikmalarni rivojlantirish: Ko'plab o'yinlar jamoaviy ish, muloqot va hamkorlikni rag'batlantiradi, bu esa yoshlar orasida ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin.

3. Stressni kamaytirish: Virtual o'yinlar ko'plab yoshlar uchun dam olish va dam olish usuli bo'lib, stressni kamaytirishga yordam beradi.

4. Ijodkorlik va ijodiy ko'nikmalar: Ba'zi o'yinlar ijodiy fikrlash va dizaynni rag'batlantiradi, bu esa yoshlarning ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

SALBIY TOMONLARI

1. Qaramlik xavfi: Ba'zi yoshlar virtual o'yinlarga qaram bo'lishlari mumkin, bu esa kundalik hayotga va boshqa majburiyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Jismoniy salomatlik muammolari: Uzoq vaqt o'yin o'ynashdan o'tirish, ko'z charchoqlari va boshqa jismoniy muammolar yuzaga kelishi mumkin.

3. Ijtimoiy izolyatsiya: Haddan tashqari virtual o'yinlar yoshlarni ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin, bu esa ijtimoiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Zo'ravonlik va agressiya: Ba'zi o'yinlar zo'ravonlik va agressiyani o'z ichiga oladi, bu esa yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Umuman olganda, virtual o'yinlar yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu ta'sirlar darajasi o'yinlarning turi, o'yin vaqti va boshqa omillarga bog'liq. Ota-onalar va tarbiyachilar o'yinlar bilan bog'liq salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun nazorat qilishlari va muvozanatni ta'minlashlari kerak.

Virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ta'siri: Ijobiy va salbiy tomonlar

So'nggi yillarda virtual o'yinlar (video o'yinlar) nafaqat o'spirinlar, balki butun jamiyatning sevimli mashg'ulotiga aylandi. Ushbu o'yinlar, yoshlar uchun ko'ngilochar vosita sifatida xizmat qilgan bo'lsa-da, ularning ongiga ko'rsatadigan ta'siri haqida

ko'plab bahs-munozaralar mavjud. Mazkur esseyda virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta'sirlarini ko'rib chiqamiz.

Birinchi navbatda, virtual o'yinlar yoshlarning kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Ko'pgina o'yinlar muammo yechish, mantiqiy fikrlash va tez qaror qabul qilishga asoslangan. Bu jarayonlar yoshlarning miyasini faollashtirib, ularning fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi. Masalan, strategik o'yinlar orqali yoshlar mantiqiy fikrlash va rejalashtirish ko'nikmalarini o'rganadi.

Shuningdek, virtual o'yinlar yoshlar orasida ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ko'p o'yinlar jamoaviy hamkorlikni talab qiladi, bu esa o'spirinlarni birgalikda ishlashga va boshqa odamlar bilan aloqa qilishga undaydi. Masalan, jamoaviy o'yinlar orqali yoshlar bir-birlari bilan muloqot qilishni, kelishuvga erishishni va umumiy maqsadga intilish orqali do'stlikni o'rganadi.

Yana bir ijobiy ta'sir - bu stressni kamaytirish. Virtual o'yinlar ko'plab yoshlar uchun kundalik hayotdagi stressdan dam olish usuli hisoblanadi. O'yinlar orqali ular real hayotdagi muammolardan qochib, vaqtinchalik bo'shashni va dam olishni his qilishadi.

Shu bilan birga, virtual o'yinlarning salbiy ta'sirlari ham mavjud. Eng asosiy xavflardan biri - bu o'yinlarga qaram bo'lish. Ba'zi yoshlar o'yinlarga haddan tashqari ko'p vaqt sarflab, bu ularning ta'limiga, sog'lig'iga va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, virtual o'yinlar uzoq vaqt davomida o'tirishni talab qilishi tufayli jismoniy salomatlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Ko'z charchoqlari, bo'yoqlar va boshqa jismoniy muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Ba'zi o'yinlar zo'ravonlik va agressiyani o'z ichiga oladi, bu esa yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zo'ravon o'yinlarni ko'p o'ynash yoshlarning hissiy holatiga ta'sir etishi va ular orasida tajovuzni oshirishi mumkin.

Virtual o'yinlar yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ijobiy tomonlar kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishi va stressni kamaytirishi bo'lsa, salbiy tomonlar esa qaramlik, jismoniy salomatlik muammolari va agressiya xavfi bilan bog'liq. Shu sababli, ota-onalar va tarbiyachilar yoshlarning virtual o'yinlardan foydalanishini muvozanatlashlari va salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun ehtiyot choralarini ko'rishlari muhimdir. Virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ta'siri haqida ko'proq ma'lumot olish uchun quyidagi jihatlarni ko'rib chiqamiz: ilmiy tadqiqotlar, psixologik omillar, ijtimoiy ta'sirlar va o'yinlarning turli turlari.

Ilmiy tadqiqotlar virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ta'sirini chuqur tahlil qildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual o'yinlar kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, strategik o'yinlar mantiqiy fikrlashni, tezkor o'yinlar esa qo'l-ko'z koordinatsiyasini oshiradi. Shu bilan birga, zo'ravon o'yinlar va uzoq vaqt davomida o'yin o'ynash kabi omillar salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Psixologik nuqtai nazardan, virtual o'yinlar yoshlar uchun qiziqarli va o'ziga jalb qiluvchi bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, real hayotda muammolar yoki stress bilan yuzlashayotgan yoshlar uchun jozibali. Shu bilan birga, o'yinlar orqali yoshlar o'z-o'zini ifoda qilish yoki qochish usulini topishi mumkin. Biroq, haddan tashqari o'yin o'ynash yoshlar orasida stressni kuchaytirishi yoki qaramlikka olib kelishi mumkin.

Virtual o'yinlar ko'pincha ijtimoiy aloqalarni rag'batlantiradi. Onlayn o'yinlar orqali yoshlar dunyoning turli burchaklaridan odamlar bilan tanishishlari va muloqot qilishlari mumkin. Bu ijobiy ko'rsatkich, chunki bu orqali yoshlar global tarmoq yaratishlari va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Shu bilan birga, haddan tashqari o'yin o'ynash ijtimoiy izolyatsiya yoki yuzma-yuz muloqotning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Virtual o'yinlarning ko'p turlari mavjud va har biri o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. Masalan, ta'limiy o'yinlar matematika, til yoki boshqa fanlarni o'rganishga yordam beradi. Strategik o'yinlar mantiqiy fikrlash va rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, zo'ravon o'yinlar yoshlarning agressiya darajasini oshirishi mumkin, ba'zi hollarda esa boshqalarga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin.

Virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ta'siri murakkab va ko'p qirrali. Ijobiy ta'sirlar orasida kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish, stressni kamaytirish va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash kiradi. Salbiy ta'sirlar esa qaramlik, jismoniy salomatlik muammolari va ijtimoiy izolyatsiya bilan bog'liq. Shu sababli, ota-onalar, tarbiyachilar va yoshlarning o'zlari o'yinlar bilan qanday shug'ullanish kerakligini muvozanatlashlari va salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun ehtiyot choralarini ko'rishlari kerak.

Virtual o'yinlarning yoshlar ongiga jiddiy ta'siri borligi mumkin va bu ta'sir ko'plab omillarga bog'liq. Quyida virtual o'yinlarning yoshlar ongiga jiddiy ta'sirlarining ba'zi muhim jihatlari ko'rib chiqamiz:

Virtual o'yinlar jozibador va qiziqarli bo'lishi mumkin, bu esa ba'zi yoshlar orasida qaramlik rivojlanishiga olib keladi. Qaramlik, o'yin o'ynashni nazorat qila olmaslik va u kundalik faoliyatlarga, ta'limga va ijtimoiy hayotga ta'sir qilishi bilan namoyon bo'ladi. Bunday qaramlik jiddiy psixologik va ijtimoiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin.

Zo'ravon virtual o'yinlar yoshlar ongiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi tadqiqotlar zo'ravon o'yinlar va yoshlar orasida agressiya yoki tajovuzning ortishi o'rtasida bog'liqlikni ko'rsatadi. Bu yoshlarning boshqalarga nisbatan qo'pol yoki zo'ravon bo'lishiga olib kelishi mumkin, bu esa ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Virtual o'yinlarga haddan tashqari berilib ketish yoshlar orasida ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin. O'yinlar bilan band bo'lish, real hayotdagi do'stliklar

va ijtimoiy aloqalarni zaiflashtirishi mumkin. Natijada, yoshlar jamiyatdan uzilib, ijtimoiy hayotdan uzoqlashishi mumkin.

Uzoq vaqt davomida o'yin o'ynash jismoniy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin. Ko'zlarning charchashi, noto'g'ri holatda o'tirish, ortiqcha vazn va boshqa salomatlik muammolari virtual o'yinlarga haddan tashqari berilishning salbiy oqibatlaridir. Bu muammolar yoshlarning umumiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Virtual o'yinlarga haddan tashqari vaqt sarflash yoshlarning ta'lim va intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'yinlarga qaramlik yoshlarning maktabdagi o'qishlari va uy vazifalariga e'tiborini pasaytirishi mumkin, bu esa ularning akademik yutuqlariga zarar etkazishi mumkin.

Virtual o'yinlarning yoshlar ongiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va bu ta'sirlar ijobiy va salbiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun otanonalar, tarbiyachilar va yoshlarning o'zlari o'yin vaqti va mazmunini nazorat qilishlari, muvozanatni ta'minlashlari va sog'lom odatlarni rivojlantirishlari kerak. Shu bilan birga, zo'ravon o'yinlar va haddan tashqari o'yin o'ynashning salbiy oqibatlariga qarshi ehtiyot choralarini ko'rish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Global Games Market Report," Newzoo, 2021.
2. N. D. Bowman et al., "The Effects of Video Game Play on Young Children's Aggression, Fantasy, and Prosocial Behavior," *Journal of Applied Developmental Psychology* 23, no. 3 (2002): 374-92.
3. S. Bessiere et al., "The Ideal Elf: Identity Exploration in World of Warcraft," *CyberPsychology & Behavior* 10, no. 4 (2007): 530-35.
4. J. Williams and Y. Guo, "The Benefits of Playing Video Games," *American Psychologist* 69, no. 1 (2014): 66-78.
5. Steinkuehler, C. (2006). Massively multiplayer online games (MMOs) in the new media classroom. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 15(1), 5-31.
6. J. Billieux et al., "Psychological Factors Associated with Compulsive Gaming: A Cross-Cultural Validation," *Journal of Behavioral Addictions* 2
7. Griffiths, M. (2002). The educational benefits of videogames. *Education and Health*, 20(3), 47-51.
8. Sherry, J. L. (2004). Flow and media enjoyment. *Communication Theory*, 14(4)
9. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.

10. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. *BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(2), 39-47.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
12. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(3), 145-152.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
15. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
16. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(1), 52-54.
17. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. *World scientific research journal*, 15(1), 229-233.
18. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 739-741